
O'zbekistonda internet jurnalistikasi

Xamroyeva Shaxrizoda Shavkat qizi

Buxoro davlat universiteti

Jurnalistika ta'lim yo'nalishi

1-bosqich talabasi

(+998930519341)

shaxrizodaxamrayeva27@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda jurnalistika yo'nalishlari, internet jurnalistikasining kirib kelishi va undagi muammolar, bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish haqida so'z boradi. Ommaviy axborot vositalarida til va uslub, internet tili hamda blogerlik faoliyati to'g'risida fikr yuritiladi.

Abstract. This article is about the directions of journalism in Uzbekistan, the introduction of internet journalism and its problems, and the current appearance of social networks. Works on media language and style, internet and blogs.

Abstract. This article is about the directions of journalism in Uzbekistan, the introduction of internet journalism and its problems, and the current appearance of social networks. Works on media language and style, internet and blogs.

Kalit so'zlar: jurnalistika,internet, internet muammolari, internet jurnalistikasi,ommaviy axborot vositalari, blogerlik faoliyati, mediada til va uslub.

Key words:journalism, internet, internet problem, social media, blogging,

language in social media.

Kirish. Oʻtgan asrning 60-yillarida kanadalik olim Marshall MakLuhan tilga olgan «global qishloq»da, [1] mana, bugun bizlar yashamoqdamiz: axborot-kommunikatsiya texnologiyalari shunchalik rivojlandiki, dunyoning istalgan nuqtasi bilan bemalol bogʻlana olamiz va boshqa mamlakatlarda yuz berayotgan voqea-hodisalar haqida tezkorlik bilan xabar topamiz. Bu jarayonda, shubhasiz, internetning oʻrni beqiyosdir. Dunyoning koʻpgina mamlakatlarida internet juda qisqa vaqt ichida anʼanaviy ommaviy axborot vositalariga munosib raqobatchiga va soʻz erkinligi nuqtayi nazaridan qulay minbarga aylandi.

Oʻzbekiston aholisi internetdan foydalanishni 1990-yillarning oxirida boshladi. Ammo mamlakatda internet jurnalistikaning rivojlanish jarayoni juda sust kechdi. Bugungi kunda qariyb 400ga yaqin web-sayt Matbuot va axborot agentligida ommaviy axborot vositasi sifatida roʻyxatdan oʻtgan boʻlsa-da, oʻzbek tilida faoliyat yuritadigan kattaroq auditoriyaga ega nashrlar soni barmoq bilan sanarli darajada oz.

Prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin Oʻzbekistondagi internet jurnalistikasi nisbatan erkin nafas ola boshlagandek. Nashrlarda oldinlari deyarli kuzatilmagan holat – dadilroq tanqidiy maqolalar, muammoli mavzular koʻzga tashlana boshladi. Masalan, Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi Janubiy Koreyada ishlashni istovchilar uchun joriy yilning aprelida oʻtkazgan test sinovlari ijtimoiy tarmoqlar va internet nashrlarida keskin tanqidga uchradi. Pirovardida agentlik rahbari ishdan olindi. Biroq bular juzʼiy, kam sonli

holatlar, xolos. O‘zbek internet jurnalistikasi chin ma’noda rivojlana olishi, jamiyatda o‘z o‘rniga ega bo‘lishi uchun bir qator muammolarni yengib o‘tishiga to‘g‘ri keladi.

Internet jurnalistikasi oddiy jurnalistikaga nisbatan o‘zining qanaqangi yangiliklari va afzalliklari bilan kirib keladi?

Birinchiidan, interaktivligi. Bunday xususiyat internet texnologiyasining o‘zida mujassam bo‘lib, bunda u o‘zining ko‘p tomonlama “tarmoq”li aloqasini ta'minlaydi.

2- professional yondashuv. Bunda u har bir o‘quvchi yoki guruhning o‘zlarini shaxsiy qarashlari, fikrlari va talablarini hisobga olish imkonini beradi. Televideniye yoki radio orqali qabul qilingan axborotga munosabat bildirish imkoni qisman bo‘lsa-da, cheklangan edi. Ammo internet jurnalistikasida bu muammo osonlik bilan hal etildi: har bir axborotga o‘z fikringizni bildirishingiz mumkin.

3-matbuotga yo‘nalganligi. Bu holatda har bir o‘quvchi, o‘zining xohlagan axborotini, xohlagan darajada olishi va uni istalgan darajada o‘rganishi, tahlil qilishi imkoniga ega. Nafaqat o‘z shaxsiy izohingizni qoldirishingiz, qolaversa, atrofdagilarning ham mavzu doirasidagi qarashlarini tahlil qilishingiz mumkin.

4-si oniylik. Buni afzalligi shunda bo‘lib, unda ma’lumotlarni uzatish tezligi nihoyatda katta bo‘lishi bilan bir qatorda, kerakli ma’lumot uzatilgan joyga tez va shu bilan bir qatorda sifatli yetib boradi. O‘zbek jurnalistikasiga internet kirib kelgunga qadar, gazeta, jurnal, teleradio kabi ommaviy axborot vositalari bor edi. Bugun bir hududda sodir bo‘lgan yangilikni ommaga yetkazish uchun tele-radioga

kamida 1 soat , bosma ommaviy axborot vositalariga esa 1-2 kun hisobidagi vaqt kerak. Bulardan farqli ravishda internet esa axborotni sekund tezligida yetkazib berish imkoniga ega.

5-o'lchamlilik. Bu o'quvchilarga u yoki bu axborotni muhimlik darajasini tez va qulay aniqlab olishga imkon yaratadi.

6-hamfikrlilik. Bunda ma'lumot sahifasini tez va qulay ravishda har bir tashrif etuvchi fikrini hisobga olgan holda yangilab borish imkoniyati tushuniladi. Siz berilgan imkoniyatlardan foydalanib, o'z qarashlaringiz va sohangizga qarab bemalol auditoriya tanlashingiz va hamfikrlaringiz bilan suhbatlashish imkoni ham bor internetda.

7-tejamlilik. Internet ma'lumotlarini tarqalishidagi ta'minotni qimmatligiga qaramasdan , har bir o'quvchiga kerakli ma'lumot qog'ozli ma'lumotga nisbatan tezroq va arzonroq , eng muhimi sifatli yetib boradi.

Natijalar va muhokama. O'zbek internet nashrlarini qiynaydigan eng katta muammolardan biri moddiy-texnik imkoniyatlarining haddan tashqari cheklanganidir. Ayrim muassislar hatto bir-ikki jurnalist bilan internet nashr faoliyatini yurgizmoqchi bo'ladi. Bir internet nashr daromad keltira boshlashi uchun yillab kutishga to'g'ri kelishi mumkin, bunga esa har qanday tahririyatning dosh bera olishi mushkul. Moliyaviy muammolar o'z-o'zidan malakali mutaxassislar, professionallarni yollashga to'sqinlik qiladi, oqibatda nashr saviyasi hamin qadar darajada qolib ketadi.

Dunyo yangiliklarini shitob bilan yoritadigan (to'g'rirog'i, shunchaki tarjima qiladigan) o'zbek internet nashrlari mahalliy yangiliklarga kelganda oqsab

qolmoqda. Ular O‘zbekistonning barcha mintaqasiga muxbir yo‘llash imkoniyatiga ega emas, albatta. Mamlakatda nashrlarni yangiliklar bilan ta‘minlaydigan axborot agentliklari esa mutlaqo rivojlanmagan. Aytaylik, O‘zbekiston Milliy axborot agentligi - O‘zAning o‘ta rasmiy ohangdagi xabarlarini katta auditoriyani qiziqtirishi dargumon(buni agentlik saytining Milliy qidiruv tizimidagi reytingi ham ko‘rsatib turibdi). "Turkiston-press" axborot agentligining esa bor-yo‘qligi ham bilinmaydi. Qolaversa, rasmiy organlar matbuot xizmatlari va nashrlar o‘rtasida hamkorlik deyarli yo‘q. Juda kam sonli davlat organlarining matbuot xizmatlari faol ishlaydi, ba‘zilari onda-sonda saytida yuzaki, gohida o‘ta savodsizlarcha yozilgan press-relizlarni e‘lon qilish bilan kifoyalanadi. Ko‘pincha internet nashrlari rasmiy organlardan ma‘lumot olish qiyinligidan shikoyat qiladi. O‘zbek internet nashrlari dunyo yangiliklarini asosan Rossiya nashrlaridan tarjima qiladi, shuning uchun ba‘zida o‘zlari bilib-bilmay biror xalqaro voqea bo‘yicha Rossiya nuqtai-nazarini yetkazishga, mazkur mamlakatning manfaatlarini yoyishga xizmat qilmoqda. Bu esa o‘zbekistonlik o‘quvchilarning Rossiya ommaviy axborot vositalariga tobeligini orttirish bilan birga mafkuraviy tahdidni ham paydo qiladi. O‘zbek nashrlariga bu borada "Jahon" axborot agentligi yordam berishi mumkin edi, ammo mazkur agentlik xorij mamlakatlarida yuz berayotgan voqea-hodisalarni yoritmaydi. Dunyo yangiliklarini yoritishda O‘zbekistonning nafaqat internet nashrlari, balki barcha ommaviy axborot vositalari xorij - asosan Rossiya ommaviy axborot vositalariga qaram bo‘lib qolgan. Hatto ba‘zida O‘zbekistonga oid yangiliklarni rus saytlaridan tarjima qilish yoki Rossiyaning "Sputnik-O‘zbekiston" saytidan ko‘chirib bosish holatlari ham uchraydi. Internet nashrlari xorij

voqealarini yoritishda ba'zan noto'g'ri ma'lumotlarni ham tarqatadi, chunki tahririyatlarda aqalli dunyoning muayyan mintaqasi bo'yicha ixtisoslashgan mutaxassis-jurnalistlar yo'q, demakki, bu nashrlardan xalqaro sharhlarni kutish befoyda. Eng muhimi, internet nashrlarning erkin faoliyat yuritishiga daxl qilmaslik. Ma'lumki, jurnalistika erkinlik bor joydagina rivojlanadi. Nashrlarga bosim o'tkazishga urinish ular faoliyatiga to'sqinlik qilish demakdir. O'zbek internet jurnalistikasi endigina atak-chechak qilmoqda. Ma'muriy yo'llar orqali tazyiq ko'rsatishga harakat qilish, tanqidiy ruhdagi maqolalarni o'chirib tashlashni talab etib do'q urish, sudga berish bilan qo'rqitish endigina qadam tashlashni o'rganayotgan internet nashrlarni oyog'idan chalish, so'z erkinligini bo'g'ish deganidir. Shundoq ham o'z yog'ida o'zi qovurilayotgan, moliyaviy muammolar bilan kurashayotgan internet nashrlar uchun ma'muriy bosimlar mutlaqo ortiqchalik qiladi.

Xulosa. Yaqinda «We are social media» and «Hootsiute» kompaniyalari «Digital 2021» hisobotini taqdim etishdi. Unda jahon bo'yicha internet va ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari soni qanchaga yetgani to'g'risida ma'lumot berilgan. Worldometer.com ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda dunyo aholisi soni 8 milliarddan oshiqroqni tashkil etmoqda.[2]. Statisa.com ning ko'rsatishicha, dunyo bo'yicha internet foydalanuvchilari soni 5.16 milliardni (bu sayyora aholisining 64.4% qismi degani), ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari esa 4.76 milliardni tashkil etmoqda.[3] Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligidan rasman ro'yxatdan o'tgan internet OAV miqdori 2012- yilda qariyb 200 tani tashkil etgan bo'lsa, mazkur ko'rsatkich 2016- yilda 360 taga yetdi. Ko'rinadiki,

respublikamizda internet gazetalar rivojlanish, shakllanish va takomillashish bosqichlaridan o'tdi. 2023 -yilga kelib O'zbekistonda 2140 ta yoki 2016 -yilga nisbatan 626 taga ko'p ommaviy axborot vositasi faoliyat yurita boshladi. Ularning 65 foizi nodavlat media vositalaridir. An'anaviy nashrlar bilan birga internet nashrlar ham jadal rivojlanib, ularning soni 745 taga yetdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karin Wahl- Jorgensen, Thomas Hanitzsch. The handbook of journalism
2. <https://www.worldometers.info/world-population/> sayti
3. www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/ sayti